

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727474>

УДК 620.178.311

ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Л.В. Лукниенко,

ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого

Аннотация: В статье на основе анализа условий работы машин и механизмов показано, что современные очистные комбайны работают при значительных усилиях подачи – до 600 кН и скоростях перемещения – до 32 м/мин при коэффициенте вариации сил производственного сопротивления до 49%. Это приводит к возникновению знакопеременных весьма значительных напряжений в редукторных группах, отвечающих за разрушение полезного ископаемого и перемещение машины вдоль забоя. При этом возникает опасность усталостного разрушения контактирующих деталей и, как следствие, возникновения аварийной ситуации. Поэтому для обоснованного выбора материала для изготовления деталей машин недостаточно традиционных показателей твёрдости, предела текучести и временного предела прочности. Предложено применение дополнительных критериев: произведение твёрдости на относительное сужение; произведение временного предела прочности на относительное сужение. Практическое применение этих показателей при проектировании тяжело нагруженных деталей машин позволит на стадии проектирования более обоснованно выбирать необходимые материалы.

Ключевые слова: усталостное нагружение машин, динамические нагрузки, дополнительные критерии прочности материалов, предельно допустимые амплитуды нагрузки, бесцепные системы подачи, очистные комбайны, проектирование

ASSESSMENT OF FATIGUE RESISTANCE UNDER DYNAMIC LOADING OF DESIGNED MACHINE PARTS AND MECHANISMS

L.V. Lukienko,

Tula State Pedagogical University named after L.N. Tolstoy

Annotation: Based on the analysis of the working conditions of machines and mechanisms, it is shown in the article that modern shearer loaders operate with significant feed forces – up to 600 kN and haulage speeds – up to 32 m/min with a coefficient of variation of production resistance forces up to 49%. This leads to the occurrence of alternating very significant stresses in the reduction groups responsible for the destruction of minerals and the movement of the machine along the face. In this case, there is a danger of fatigue failure of the contacting parts and, as a result, an emergency situation. Therefore, for a reasonable choice of material for the manufacture of machine parts, traditional indicators of hardness, yield strength and temporary strength limit are not enough. The application of additional criteria is proposed: the product of hardness by relative contraction; the production of the temporary limit of strength by relative contraction. The practical application of these indicators in the design of heavily loaded machine parts will make it possible to choose the necessary materials more reasonably at the design stage.

Keywords: fatigue loading of machines, dynamic loads, additional criteria for the strength of materials, maximum permissible load amplitudes, chainless haulage systems, shearer loaders, designing

Введение. Поставленные перед промышленностью России задачи по увеличению производительности для обеспечения народного хозяйства доступной продукцией необходимого качества неизбежно приводят к росту нагрузок на эксплуатируемое оборудование. При этом необходимо обеспечить безаварийную работу оборудования с опорой на собственную промышленную базу. Решение этой важной народно-хозяйственной задачи возможно за счёт повышения установленной мощности при значительном росте частоты вращения приводных элементов машин и механизмов,

работающих в условиях значительных динамически изменяющихся нагрузок:

- очистные комбайны (скорость подачи до 32 м/мин; усилие подачи до 600 кН; мощность двигателя на подачу до 200 кВт; коэффициент вариации нагрузки в зависимости от скорости подачи – до 49% [1-4]);

- проходческие комбайны (скорость движения до 3 м/мин; установленная мощность до 710 кВт [3]; коэффициент вариации нагрузки достигает 20% [4];

- карьерные экскаваторы (установленная мощность до 1500 кВт; скорость движения до 42 м/мин; усилие напора до 700 кН)

В подобных условиях значительных колебаний нагрузок работают почвообрабатывающие сельскохозяйственные машины, центробежные и осевые компрессоры, подъёмно-транспортное оборудование.

Цель работы состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию оценки сопротивления усталости при динамическом нагружении проектируемых деталей машин и механизмов.

Материалы и методы исследований. Современные требования, предъявляемые к развитию промышленности, предполагают значительный рост надёжности и повышения производительности эксплуатируемой техники для достижения задач, поставленных в [1].

Необходимо отметить, что проведённые ранее исследования, посвящённые изучению прочностных характеристик проектируемых машин, базировались на принципе статического характера приложения нагрузки. Тогда как динамический характер приложения нагрузки в исследованиях учитывался недостаточно.

Таким образом, для обеспечения безаварийной и надёжной работы техники необходимо соблюдение ряда факторов, одним из основных является обоснованный выбор материала, из которого изготовлены наиболее ответственные детали.

Вопросам изучения влияния обоснованного выбора материала и значительной вариативности нагрузки на надёжность машин и механизмов посвящены работы [5-14]. Однако, на практике при проектировании новой тяжело нагруженной техники разработчики

используют традиционные принципы выбора материалов. При этом основная задача, которую приходится решать проектировщикам – обеспечение прочности вновь создаваемой машины. В основе выбора материала для проектируемой детали в тяжело нагруженной машине лежит традиционно три характеристики: твёрдость материала, предел текучести и временный предел прочности, а также вид возможной химико-термической обработки.

Рассмотрим, какие же факторы влияют на обеспечение необходимой и достаточной эксплуатационной прочности машины. Это, прежде всего, переменные динамические нагрузки, способствующие усталостному изнашиванию эксплуатируемой техники.

В таблице представлены прочностные характеристики сталей, применяемых в горных машинах, работающих в условиях значительного динамического нагружения. Показатель произведения предела прочности стали на её относительное сужение ($\sigma_b \cdot \psi$) характеризует износостойкость сталей [13]. Анализируя, представленные в таблице данные можно отметить, что наиболее предпочтительные прочностные характеристики по этому показателю имеют стали 25ХГТ и 35ХГСА. Последняя сталь нашла применение при изготовлении зубчатой рейки РКД для движителей зубчато-реечных систем подачи очистных комбайнов.

Сопоставление прочностных характеристик по показателю произведения твёрдости стали на её относительное сужение ($HRC \cdot \psi$) (табл. 1) позволяет сделать вывод о том, что показатели стали 18ХГТ выше на 11% по сравнению со сталями 20Х2Н4А, 45Х. Практическим подтверждением этого результата может послужить применение аналога стали 18ХГТ в цевочной рейке для бесцепных систем подачи очистных комбайнов фирмы Эйкгофф.

Таблица 1 – Прочностные характеристики сталей, применяемых в горных машинах и механизмах, работающих в условиях динамического нагружения

	σ_b	HRC	ψ	$\sigma_{0.2}$	HRC· ψ	$\sigma_b \cdot \psi$
40X	980	50-55	40	785	2080	39200
45X	1030	58-62	40	835	2400	41200

	σ_B	HRC	ψ	$\sigma_{0,2}$	HRC $\cdot\psi$	$\sigma_B \psi$
20X2H4A	1270	56-62	40	1080	2400	50800
30XГСА	1080	45-50	40	835	1880	43200
35XГСА	1620	56-62	35	1275	2100	56700
18XГТ	980	56-62	45	885	2700	44100
25XГТ	1470	56-62	40	1080	2400	58800
30XГТ	1470	56-62	35	1275	2100	51450

Для оценки сопротивляемости проектируемой детали тяжело нагруженной машины возникновению усталостных нагрузений на стадии проектирования можно построить диаграмму предельно допустимых амплитуд нагрузки (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма предельно допустимых амплитуд нагрузки для стали 40X

Анализ диаграммы позволяет сделать вывод о том, что если напряжения, действующие в детали, изготовленной из стали 40X, попадают в область с координатами $\{(0;780); (0;980); (150;627)\}$, то в детали начнут накапливаться усталостные повреждения, которые могут привести к образованию макротрещин и полному разрушению нагруженной детали.

При этом коэффициент запаса сопротивления усталости можно оценить, используя зависимость [11]:

$$n = \frac{2 \cdot \sigma_{-1} \cdot \sigma_B}{\sigma_{\max} \cdot (\sigma_B + \sigma_{-1}) + \sigma_{\min} \cdot (\sigma_{-1} - \sigma_B)}$$

где σ_{-1} – предел выносливости стали;

σ_B – временный предел прочности стали;

σ_{\max} , σ_{\min} – максимальное и минимальное значение напряжений нагруженного цикла.

Аналитически предел выносливости может быть определён по зависимости, характеризующей его связь с пределом прочности и характеристиками цикла нагружения [17]:

$$\sigma_{ra} = \sigma_{-1} \left[1 - n_1 \cdot \frac{\sigma_{rm}}{\sigma_B} - n_2 \cdot \left(\frac{\sigma_{rm}}{\sigma_B} \right)^2 \right]$$

где σ_{-1} – предел выносливости при симметричном цикле нагружения;

σ_B – временный предел прочности стали;

$n_1=1$, $n_2=0$ для сталей с высоким пределом прочности;

σ_{rm} – среднее напряжение несимметричного цикла нагружения с характеристикой r ;

σ_{ra} – амплитудное напряжение несимметричного цикла нагружения с характеристикой r .

В условиях значительного переменного нагружения, создающего предпосылки для усталостного изнашивания и, в конечном счёте, разрушения контактирующих деталей работают большинство очистных комбайнов. Природа значительного переменного нагружения, возникающего при разрушении исполнительными органами (шнеками) полезного ископаемого, обусловлена для этих машин, нестабильностью свойств среды разрушения и, прежде всего, изменчивостью сопротивляемости резанию. Нагрузки элементов очистных комбайнов являются случайными функциями перемещения и скорости и имеют стохастический характер. По данным [16] величины отдельных

максимумов нагрузки на исполнительных органах достигают пятишестикратных величин средней нагрузки.

Заключение. Представленные результаты могут быть использованы при проектировании тяжело нагруженных деталей машин, работающих в условиях значительного динамического нагружения.

Список литературы

[1] Стадник Н.И. К методике расчета устойчивости работы двухдвигательного механизма подачи очистных комбайнов / Н.И. Стадник, Н.И. Константинова. // ИГТМ, Геотехническая механика, Сборник №91. – 173-177 с.

[2] Семёнов В.В. Проходческо-очистные комбайны "Урал" для добычи калийной руды и каменной соли / В.В. Семёнов, В.П. Петров, С.П. Морозов. // Горное оборудование и электромеханика – 2008. № 8. 17-21 с.

[3] Шишлянников Д.И. Оценка нагруженности приводов проходческо-очистных комбайнов «УРАЛ-20Р» в реальных условиях эксплуатации / Д.И. Шишлянников, М.Г. Трифанов. // Горный информационно-аналитический бюллетень – 2018. 166-174 с.

[4] Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года / Минпромторг России. – М., 23 с.

[5] Проников А.С. Надёжность машин. / А.С. Проников – М.: Машиностроение, 1978. 592 с.

[6] Журавлёв С.Ю. Основы надежности машин: учеб. пособие / С.Ю. Журавлев; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2021. 251 с.

[7] Надежность машин и механизмов: учебник / В.А. Черкасов и [др.], под ред. Б.А. Кайтукова и В.И. Скеля. – Москва: НИУ МГСУ. 2015. 272 с. – ISBN 978-5-7264-1184-2

[8] Болотин В.В. Методы теории вероятностей и теории надёжности в расчётах сооружений. / В.В. Болотин – М.: Стройиздат, 1982.

[9] Повышение прочности и долговечности горных машин / А.В. Докукин, П.В. Семенча, Е.Е. Гольдбухт, Ю.А. Зислин – М.: Машиностроение, 1982. 224 с.

[10] Закономерности влияния надежности исполнительных органов и свойств угольных пластов на производительность очистных комбайнов / Ю.Н. Линник, В.Ю. Линник, А.Б. Жабин, А. Цих // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2021. № 11. 169-180 с. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_11_0_169.

[11] Гусев А.С. Вероятностные методы в механике машин и конструкций. / А.С. Гусев. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 224 с.

[12] Серенсен С.В. Несущая способность и расчёт деталей машин на прочность. / С.В. Серенсен, В.П. Когаев, Р.М. Шнейдерович – М.: Машиностроение, 1975. 488 с.

[13] Сорокин Г.М. Трибология сталей и сплавов. / Г.М. Сорокин – М.: Недра, 2000. 317 с.

[14] Солод В.И. Надёжность горных машин и комплексов / В.И. Солод, В.Н. Гетопанов, И.Л. Шильберг. – М.: Изд-во Моск. горн. ин-та, 1972. 198 с.

[15] Расчёты на прочность деталей ДВС при напряжениях, переменных во времени / А.Н. Гоц. // 2-е изд., испр. и доп. ; Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2011. 140 с.

[16] Динамические процессы горных машин // А.В. Докукин, Ю.Д. Красников, З.Я. Хургин, Е.М. Шмарьян, В.Н. Верескунов, В.А. Резников. – М. Наука, 1972. 150 с.

[17] Беляев Н.М. Соппротивление материалов. / Н.М. Беляев – М.: Наука, 1976. 608 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Stadnik N.I. On the methodology for calculating the stability of a two-engine feed mechanism for cutting machines / N.I. Stadnik, N.I. Konstantinova. // IGTM, Geotechnical Mechanics, Collection No. 91. – 173-177 p.

[2] Semenov V.V. "Ural" heading and cleaning machines for mining potash ore and rock salt / V.V. Semenov, V.P. Petrov, S.P. Morozov. // Mining equipment and electromechanics – 2008. No. 8. 17-21 p.

[3] Shishlyannikov D.I. Evaluation of the drive load of the "URAL-20R" heading and cleaning machines under real operating conditions / D.I.

Shishlyannikov, M.G. Trifanov. // Mining information and analytical bulletin – 2018. 166-174 p.

[4] Strategy for the development of heavy engineering for the period up to 2020 and for the future up to 2030 / Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation. – M., 23 p.

[5] Pronikov A.S. Reliability of machines. / A.S. Pronikov – M.: Mechanical Engineering, 1978. 592 p.

[6] Zhuravlev S.Yu. Fundamentals of machine reliability: textbook / S.Yu. Zhuravlev; Krasnoyarsk state agrarian University – Krasnoyarsk, 2021. 251 p.

[7] Reliability of machines and mechanisms: textbook / V.A. Cherkasov and [others], edited by B.A. Kaitukov and V.I. Skel. – Moscow: NRU MGSU. 2015. 272 p. – ISBN 978-5-7264-1184-2

[8] Bolotin V.V. Methods of probability theory and reliability theory in structure calculations. / V.V. Bolotin – M.: Stroyizdat, 1982.

[9] Increasing the strength and durability of mining machines / A.V. Dokukin, P.V. Semencha, E.E. Goldbukht, Yu.A. Zislin – M.: Mechanical Engineering, 1982. 224 p.

[10] Patterns of influence of the reliability of executive bodies and the properties of coal seams on the productivity of cutting machines / Yu.N. Linnik, V.Yu. Linnik, A.B. Zhabin, A. Tsikh // Mining information and analytical bulletin. – 2021. No. 11. 169-180 p. DOI: 10.25018/0236_1493_2021_11_0_169.

[11] Gusev A.S. Probabilistic methods in mechanics of machines and structures. / A.S. Gusev. – M.: Publishing house of Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, 2009. 224 p.

[12] Serensen S.V. Bearing capacity and strength calculation of machine parts. / S.V. Serensen, V.P. Kogaev, R.M. Shneiderovich – M.: Mechanical Engineering, 1975. 488 p.

[13] Sorokin G.M. Tribology of steels and alloys. / G.M. Sorokin – M.: Nedra, 2000. 317 p.

[14] Solod V.I. Reliability of mining machines and complexes / V.I. Solod, V.N. Getopanov, I.L. Shilberg. – M.: Publishing House of the Moscow Mining Institute, 1972. 198 p.

[15] Strength calculations of internal combustion engine parts under time-varying stresses / A.N. Gots. // 2nd ed., corr. and add.; Vladimir State

University. – Vladimir: Publishing House of the Vladimir State University, 2011. 140 p.

[16] Dynamic processes of mining machines // A.V. Dokukin, Yu.D. Krasnikov, Z.Ya. Khurgin, E.M. Shmaryan, V.N. Vereskunov, V.A. Reznikov. – М. Nauka, 1972. 150 p.

[17] Belyaev N.M. Strength of materials. / N.M. Belyaev – М.: Nauka, 1976. 608 p.

© Л.В. Лукиенко, 2024

Поступила в редакцию 08.12.2024

Принята к публикации 12.12.2024

Для цитирования:

Лукиенко Л.В. Оценка сопротивления усталости при динамическом нагружении проектируемых деталей машин и механизмов // Инновационные научные исследования. 2024. № 12-1(50). С. 53-62. URL: <https://ip-journal.ru/>